

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДИСКУРСИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Файзуллаева Гулчехра Шарипбоевна

доктор педагогических наук (DSc), доцент заведующая кафедрой педагогики, психологии и образовательных технологий Самаркандского областного центра педагогического мастерства

E-mail: gulchexrasharipboyevna81@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9900-2695

Суванкулов Умид Илхом угли

Самаркандский государственный педагогический институт, независимый исследователь

E-mail: Mironshohsuvankulov@gmail.com

ORCID: 0009-0001-7898-1182

Аннотация. В статье рассматривается содержание дискурсивных компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций. Обосновываются формы, методы и средства развития дискурсивных компетенций педагогов в системе повышения квалификации. Представлены методические подходы и практические рекомендации по развитию дискурсивной компетентности педагогов.

Ключевые слова. компетенция, дискурс, речевая технология, педагогический такт, дикция, коммуникативная деятельность, саморазвитие.

Введение

На современном этапе развития образования модернизация образовательной системы, совершенствование профессиональных компетенций педагогов и повышение качества образовательного процесса являются одними из приоритетных задач. Важную роль в эффективности образовательной деятельности играет речь педагога, культура педагогического общения и правильная организация педагогического дискурса [3; 8; 9].

Дискурсивная компетенция рассматривается как способность педагога эффективно организовывать речевую деятельность, логично, последовательно и адекватно коммуникативной ситуации выражать свои мысли. В современных педагогических исследованиях дискурсивная компетенция трактуется как важная составляющая коммуникативной компетентности специалиста [5; 6].

Система повышения квалификации занимает особое место в профессиональном развитии педагогов. В рамках данной системы важным

является не только обновление теоретических знаний педагогов, но и развитие их практических навыков и профессиональных компетенций. Особое значение имеет формирование культуры педагогического общения, развитие речевых технологий и коммуникативных навыков, необходимых для эффективной профессиональной деятельности [7; 8].

В этой связи исследование методических возможностей развития дискурсивных компетенций педагогов в процессе повышения квалификации приобретает особую актуальность.

Совершенствование системы дошкольного образования является одним из важнейших направлений государственной образовательной политики. Внедрение эффективных механизмов развития дошкольного образования способствует повышению качества духовно-нравственного и интеллектуального развития подрастающего поколения. Кроме того, это создает условия для внедрения инновационных форм и методов обучения в образовательный процесс [1; 15].

Современные социально-экономические условия требуют пересмотра содержания образования, форм организации учебного процесса и механизмов его реализации. В этой связи особую значимость приобретает совершенствование содержания и форм повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций [7; 9].

Нормативно-правовую основу исследования составляют постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-231 от 21 июня 2024 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы непрерывного профессионального развития работников организаций дошкольного и школьного образования», постановление Президента Республики Узбекистан № ПК-4312 от 8 мая 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года», Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» (ЎРК-595) от 16 декабря 2019 года и Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (ЎРК-637) от 23 сентября 2020 года. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5198 от 30 сентября 2017 года целесообразно рассматривать как важный исторический этап реформирования системы дошкольного образования [1; 2; 15; 16].

Согласно статье 8 Закона Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 года дошкольное образование направлено на обучение и воспитание детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое и физическое развитие, а также на подготовку к общему среднему образованию [16].

В условиях современного общества особое значение приобретает формирование у педагогов навыков XXI века: критического мышления, креативности, эффективной коммуникации, способности к сотрудничеству, инициативности и лидерских качеств. Эти навыки должны быть интегрированы в содержание дошкольного образования и в программы профессионального развития педагогов [4].

Для эффективной организации образовательного процесса педагог должен обладать необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, а также способностью применять их в профессиональной деятельности. Развитие профессиональной компетентности педагога предполагает не только накопление знаний и навыков, но и формирование интегративных профессиональных качеств, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности [8; 17].

Анализ литературы и методология исследования

Одним из важнейших компонентов профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций является дискурсивная компетентность.

С точки зрения современных научных подходов дискурс представляет собой сложное коммуникативное явление, включающее не только текст, но и совокупность лингвистических и экстралингвистических факторов: знания участников коммуникации, их цели, намерения и социальный контекст взаимодействия [12].

Термин «дискурс» был впервые введен в научный оборот американским лингвистом З. Харрисом в статье «Discourse Analysis», опубликованной в 1952 году. В дальнейшем данное понятие получило широкое распространение в лингвистике и педагогике [10].

По мнению ряда исследователей, дискурс представляет собой процесс речевого взаимодействия между участниками коммуникации, осуществляемый посредством языковых и внеязыковых средств [10; 12].

Дискурсивная компетенция характеризует особенности коммуникативной деятельности педагога и его взаимодействия с обучающимися. Она тесно связана с эффективностью педагогической деятельности, направленной на достижение образовательных и воспитательных целей [5; 6].

Результаты исследования

Анализ научной литературы позволил выделить основные компоненты дискурсивной компетенции педагога:

- логичность и последовательность речи;
- умение строить высказывания в соответствии с коммуникативной ситуацией;

- способность эффективно организовывать педагогическое общение;
- культура речи и педагогический такт.

Дискурсивная компетенция педагогов дошкольных образовательных организаций представляет собой совокупность знаний и навыков, необходимых для эффективной коммуникативной деятельности. Она включает лексические, грамматические и синтаксические знания, а также стилистические, культурные, социальные и психологические аспекты коммуникации [4; 11].

Развитие дискурсивной компетенции педагогов требует применения специальных педагогических технологий и методических подходов. В процессе повышения квалификации педагогов могут использоваться различные формы и методы обучения, в частности [5]:

- педагогические чтения;
- научно-практические семинары;
- вебинары;
- мастер-классы;
- тренинговые занятия;
- анализ педагогических ситуаций.

Применение данных методов способствует развитию коммуникативных навыков педагогов, формированию культуры педагогического общения и совершенствованию их профессиональной речи [7; 11].

Заключение

Проведенное исследование показало, что развитие дискурсивных компетенций педагогов является важным условием повышения эффективности образовательного процесса. Культура речи педагога, его коммуникативные способности и умение организовывать педагогическое взаимодействие оказывают существенное влияние на качество обучения и воспитания [9; 11].

Дискурсивная компетенция включает способность педагога ясно, логично и последовательно выражать свои мысли, адекватно реагировать на коммуникативные ситуации и эффективно организовывать педагогическое общение [5; 6].

В процессе повышения квалификации педагогов необходимо использовать современные педагогические технологии, интерактивные методы обучения и практико-ориентированные формы работы. Особое внимание следует уделять развитию культуры речи, дикции, интонации и педагогического такта [7; 14].

Таким образом, развитие дискурсивных компетенций педагогов способствует совершенствованию профессиональной деятельности и повышению качества образовательного процесса в системе дошкольного образования [3; 15].

Список литературы

1. Президент Республики Узбекистан. (2019, 8 мая). Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года (ПҚ-4312). Lex.uz.
2. Президент Республики Узбекистан. (2024, 21 июня). О дополнительных мерах по совершенствованию системы непрерывного профессионального развития работников организаций дошкольного и школьного образования (ПП-231). Lex.uz.
3. Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. *Teaching and Teacher Education*, 27(1), 10–20. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007>
4. Battelle for Kids. (2019). Framework for 21st century learning definitions. https://static.battelleforkids.org/documents/p21/p21_framework_definitionsbfk.pdf
5. Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In J. C. Richards & R. W. Schmidt (Eds.), *Language and communication* (pp. 2–27). Longman.
6. Celce-Murcia, M. (2007). Rethinking the role of communicative competence in language teaching. In E. A. Soler & M. P. Jordà (Eds.), *Intercultural language use and language learning* (pp. 41–57). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5639-0_3
7. Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute. <https://doi.org/10.54300/122.311>
8. Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181–199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>
9. Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching*, 8(3), 381–391. <https://doi.org/10.1080/135406002100000512>
10. Harris, Z. S. (1952). Discourse analysis. *Language*, 28(1), 1–30. <https://doi.org/10.2307/409987>
11. Onrubia, J., Roca, B., & Minguela, M. (2022). Assisting teacher collaborative discourse in professional development: An analysis of a facilitator's discourse strategies. *Teaching and Teacher Education*, 113, 103667. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103667>
12. van Dijk, T. A. (Ed.). (2011). *Discourse studies: A multidisciplinary introduction* (2nd ed.). Sage.
13. Бабаева, Д. Р. (2018). Теория и методика развития речи. *Barkamol fayz media*.

14. Джамилова, Н. Н. (2017). Технология преподавания дисциплин дошкольной методики. ТДПУ.
15. Республика Узбекистан. (2019, 16 декабря). О дошкольном образовании и воспитании (ЎРҚ-595). Lex.uz.
16. Республика Узбекистан. (2020, 23 сентября). Об образовании (ЎРҚ-637). Lex.uz.
17. Содикова, Ш. А. (2017). Дошкольная педагогика. Фан ва технология.